

BO‘LAJAK MUHANDISLARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI RAQAMLASHTIRISHNING IMKONIYATLARI

Barotov Fayzullo Shukurovich

Farg‘ona davlat universiteti 13.00.02-Ta’limda tarbiya nazaryasi va metodikasi
(sohalar bo‘yicha) 2-bosqich doktoranti

baratov_fayzullo@mail.ru

Parpiyev Voxobjon Murotovich

TDTU Qo‘qon filiali assistent

mr.vahobjon@mail.ru

Annatatsiya: Bugungi ta’lim zamonamizda ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning tezlashishi, fan, ta’lim, siyosat, ishlab chiqarish, texnika taraqqiyotida integrativ funksiyalarning kuchayishi tufayli integratsiya muammosiga qiziqish ortdi. Sharq mamlakatlarida ta’lim va tarbiyaning bir vaqtda olib borilishi ham integratsiya hisoblanadi. Integratsiya jarayoni (lotincha integratio — bog‘lanish, tiklash) tizimning ilgari bir-biridan ajratib turuvchi qismlar va elementlarining o‘zaro bog‘liqligi va bir-birini to‘ldiruvchiligiga ko‘ra yagona yaxlitlikka yig‘ilishidir.

Kalit so‘zlar: integrativ funksiyalar, fanlararo aloqadorlik, talabalarning ijodkorligini, 1) mazmunli; 2) operatsion; 3) metodik; 4) tashkiliy 3, muhandislarning matematik

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА И МЕЖПРЕДМЕТНОЙ СВЯЗИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ.

Баротов Файзулло Шукурович

Ферганский государственный университет 13.00.02-Теория и методика
подготовки кадров в образовании (по направлениям) докторант 2 ступени

baratov_fayzullo@mail.ru

Парпиев Вохобжон Муротович

Коканский филиал ТДТУ, ассистент

mr.vahobjon@mail.ru

Аннотация: В современную образовательную эпоху в связи с ускорением научно-технического прогресса, усилением интегративных функций в развитии

науки, образования, политики, производства и технологий возрос интерес к проблеме интеграции. Одновременное проведение образования и обучения в странах Востока считается интеграцией. Процесс интеграции (лат. *integratio* — соединение, восстановление) — это сборка ранее разрозненных частей и элементов системы в единое целое по мере их взаимозависимости и взаимодополняемости.

Ключевые слова: интегративные функции, межпредметность, творчество студентов, 1) содержательное; 2) эксплуатационный; 3) методический; 4) организационная 3, математик инженеров

PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF THE USE OF AN INTEGRATIVE APPROACH AND INTERDISCIPLINARY CONNECTION IN THE EDUCATIONAL PROCESS.

Barotov Faizullo Shukurovich

Fergana State University 13.00.02-Theory and methodology of training in education
(by fields) 2st stage doctoral student

baratov_fayzullo@mail.ru

Annotation: In today's educational era, due to the acceleration of scientific and technical progress, the strengthening of integrative functions in the development of science, education, politics, production, and technology, interest in the problem of integration has increased. The simultaneous conduct of education and training in Eastern countries is considered integration. The process of integration (Latin *integratio* - connection, restoration) is the assembly of previously separated parts and elements of the system into a single whole according to their interdependence and complementarity.

Key words: integrative functions, interdisciplinarity, students' creativity, 1) meaningful; 2) operational; 3) methodological; 4) organizational 3, mathematician of engineers

Bugungi ta'lim tizimida zamonamizda ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning tezlashishi, fan, ta'lim, siyosat, ishlab chiqarish, texnika taraqqiyotida integrativ funksiyalarning raqamlashtirishning kuchayishi tufayli integratsiya muammosiga qiziqish ortdi. Sharq mamlakatlarida ta'lim va tarbiyaning bir vaqtda olib borilishi

ham o'quv jarayonini raqamlashtirish (o'qituvchi va talaba)ning birgalikdagi faolyati raqamlashtirish ham integratsiya hisoblanadi.

Muhit o'zining chegarasi va tarkibiga ega. V.I.Slabodchikov fikriga ko'ra "Muhit asosini nimalar tashkil etadi?", "Uning qanday aloqalari mavjud?", "Muhitning vositasi nima va nimalari bilan ajralib turadi?" kabi savollarga javob berishi kerak [1].

Mahalliy va xorijiy pedagogika fanida yuzasidan o'rganilayotgan integratsiya muammolarini o'rganish bo'yicha boy tajriba to'plangan. Turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikdan foydalanish vazifasini Y.A.Komenskiy, I.G.Pestalotsi, J.Russo, L.N.Tolstoy, K.D.Ushinskiylar ilgari tashkil etilgan jarayon allaqachon tuzilgan tizim doirasida ham, yangi tizim doirasida ham amalga oshishi mumkin.

A.A.Andreev tadqiqotlarida "Axborotlashgan ta'lim muhiti (ATM)-bu pedagogik tizim va uning ta'minoti birligi bo'lib, moliyaviy, iqtisodiy, moddiy-texnik, me'yoriy va marketing boshqaruvining quyi tizimidir" –deb ko'rsatib o'tiladi [2].

O.I.Sokolova fikriga ko'ra "Oliy ta'limning axborot muhiti –bu dasturiy, texnik, tashkiliy-metodik vositalar majmui yordamida ta'limiy, ilmiy aloqalarni, axborotlardan tezkor foydalanishni ta'minlaydigan, axborotlarni saqlash, qayta ishlash va uzatishni amalga oshiradigan faoliyatning bir sohasi" [3].

Kasbiy ta'lim jarayonlariga zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish nazariyasi taxlili natijasida kasbiy ta'lim bo'yicha pedagogik kadrlar tayyorlash jarayonini axborotlashtirishni yaxlit pedagogic tizimini yaratish kasbiy faolyatini takomillashtirishning zaruruiy sharti sifatida qarash lozim[4].

Bo'lajak muhandislar kasbiy faolyatini rivojlantirish bugungi axborot texnologiyalari asosida raqamlashtirilgan integratsiya-bu ta'lim oluvchining shaxsini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan dunyoning yaxlit ko'rinishini shakllantirish uchun ma'lum bir ta'lim tizimi doirasida tarkibning tarkibiy qismlari o'rtasidagi aloqalarni va uzviy bog'liqliklarni o'rnatish jarayoni. Fanlararo integratsiya ta'lim va ta'lim tizimidagi murakkab jarayonlarni yengillashtirishga, tizimlilikka o'rgatadigan jarayondir.

Texnika va texnologiya oliy ta'lim muassalarida bo'lajak muhandislarning kasbiy tayyorgarligini raqamlashtirishning dasturiy ta'minotini integrativ yondashuv asosida ta'lim shu bilan ta'lim tizimidagi murakkab jarayonlarni yengillashtirish

uchun tizimlilikka o'rgatiladigan jarayonlarning tartibi quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

1. Koordinatsiya: Murabbiylar, ma'ruzalar va ta'lim mashg'ulotlarini tuzish, o'quv dasturlarini integratsiyalash va o'rganish usullarini moslashtirish uchun tashqi va ichki resurslarni ko'rib chiqish koordinatsiya qilish uchun ko'maklashadi.

2. Tanqidiy baholash: O'quvchilarning mahsulotlarini baholash va monitor qilish jarayonlarini integratsiyalashga mo'ljallangan tanqidiy baholashning muhim bir qismi bo'lib, bu, o'quvchilarning ma'lumotlari va tajribalari bo'yicha o'rganish va o'qitish jarayonlarini boshqarishga yordam beradi.

3. Qo'llab-quvvatlash: Tizimlilikni yaratishda, o'qituvchilar, mas'uliyat va vazifalarni o'zlariga o'xshash vaqtida vaqt hamda ehtimol, resurslarni taqsimlash yoki qo'llab-quvvatlashga imkon beriladi.

4. Kooperativlik va hamkorlik: O'qituvchilar, idora bo'limlari va boshqalar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish uchun kooperativlik va ta'lim-tarbiyaviy jihatlarni integratsiya qilish zarur bo'lgan elementlar hisoblanadi.

5. Ma'lumot almashish va taqdim etish: O'qituvchilar o'rtasida ma'lumot almashish va taqdim etish yordamida yangi metod bilan dasturlarni o'rganish shuning bilan ularga qo'llashni o'rganish imkoniyatlarini yaratish.

6. Monitoring va baholash: Murabbiylar va o'qituvchilar o'quv jarayonlarini va o'quvchilarning o'zlashtirishini monitor qilish va baholash jarayonini integratsiya etish orqali nazorat qilishadi.

7. Tadqiqot va rivojlantirish: Integratsiyalashni o'rganish, o'qituvchilar o'rtasida tadqiqotni rivojlantirish va o'zlashtirishga vaqt ajratish, yangiliklarni o'rganish bilan o'qitish usullarini yanada rivojlantirishga imkon beradi.

Tizimlilikni yaratish jarayonlari o'quv tizimining murakkabligiga va har bir talabalarning o'zlashtirishiga e'tibor beradi va fanlararo integratsiyalashning samarali yoki samarali bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.

Zamonaviy ta'limda fanlarni raqamli dasturiy ta'minotni fanlararo integratsiyalashuvi mavjud va yangi pedagogik muammolarga yechimlarni faol izlash, ta'lim oluvchilarga samarali va asosli ta'sir ko'rsatish uchun pedagogik hamda instruktr (o'rgatuvchi) xodimlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish yo'nalishlaridan biridir. Fanlararo integratsion yondashuv bo'lajak muhandislar yoki talabalarning o'z kasbini mutaxassisi qilib tayyorlashga raqamlashtirilgan ta'lim texnologiyalar yordam beradigan yondashuv hisoblanadi. Integratsiya bo'lajak muhandislar va muhandis talabalarni kasbiy tayyorgarligi bilim olishlarini, bilimlarini parchalanishini

oldini oladi, ularning yaxlit bilimlarni, umuminsoniy qadriyatlar majmuini egallashini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [Кауимова Н.А. Суропов Б.М. Таълим жарауонида интеграциялашган мухит. // Formation a culture of independent thinking in the educational process. Materials of the international scientific conference on November 10–11, -Prague, 2015. P.19-22 (ISBN 978-80-7526-061-1).; 19-б.].
2. Андреев А.А., Рубин Ю.Б. Титарев Л.Г. Кафедра в системе открытого образования Материалы конференции «Образование в информационную эпоху» -М.: МЕСИ, 2001, с.90-100 ; 92-93-б.
3. Современные информационно-образовательные среды. Р-lib.ru-Библиотека для студента. <http://www.p-lib.ru/pedagogika/andreev/andreev9.html>
4. Всемирный доклад ЮНЕСКО по коммуникациям и информации, 1999-2000 гг. / Вачнадзе Г.Н. (Ред.) - Париж: ЮНЕСКО, 2000. - 17 с